

ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШДАН ИХТИЁРИЙ ҚАЙТИШ ИНСТИТУТИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАР

Аширбоев Ахроржон Тиркаш ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

Чўпонов Сарвар Мирзоҳид ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144212>

Аннотация: Муаллиф ушбу илмий мақолада жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг шаклланиши ва ривожланиши, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг ҳорижий мамлакатлардаги ўрни ҳамда роли, шунингдек жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг ўзига хос хусусиятлари, уни ҳорижий мамлакатларда қўлланиш жиҳатлари, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг бугунги кундаги ҳолати, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг камчиликлари ва уларни бартараф қилиш ва ушбу соҳани такомиллаштириш борасида айрим таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқган.

Калит сўзлар: Жиноят, жиноят содир этиш, ихтиёрий қайтиш, ихтиёрий рад этиш, тамом бўлмаган жиноят, ҳуқуқий оқибат.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш жиноят ҳуқуқида муҳим аҳамиятга эга., чунки у жавобгарликни истисно қиллади. Шунинг учун ҳам у жиноятларни олдини олиш ва профилактика қилиш вазифаларини амалга оширишда катта аҳамиятга эга. Жиноят ҳуқуқида *жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш* деганда, шахс ўзи бошлаган жиноий фаолиятини, шахс ўзи бошлаган жиноий фаолиятини, уни охирига етказиш учун имконият мавжудлигини англаган ҳолда тўхтатиши ёки жиноий оқибат келиб чиқишининг олдини олиш тушунилади. Бунда шахсингўз жиноий фаолиятини амалга оширишдан бош тортиши, ихтиёрий ва бутунлай қайтиши назарда тутилади.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш, кўзда тутилаётган жиноий оқибатга олиб келмаган, ҳаракатларни қайтаришдан бош тортишни ўз ичига олмайди. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишни, шахс кўзлаган жиноий оқибатга олиб келмаган ҳаракатларни қайтаришдан бош торитишидан ажрата билиши лозим. Масалан, Ж. Ғ.ни ўлдириш мақсадида уни орқасидан кузатади. Ва одам кам бўлган ҳилват жойдан унга қарата тўппончадан ўқ узади., лекин ўқ жабрланувчига тегмайди. Ж.Ғ.га қарат

иккинчи маротаба ўқ узади, бу гал ҳам ўқ F.га тегмайди. Шунда айбдор воқеа содир бўлган жойдан қочиб кетади. Жўраевнинг ҳаракатлари қасддан одам ўлдиришга қаратилган бўлса ҳам, у ўз жиноий фаолиятини давом эттиришдан ихтиёрий қайтади., чунки мақсадни амалга ошириш учун барча имкониятлар мавжуд эди. Деган хулосага келиш мумкин. Бундай фикр хатодир, чунки Ж. икки марта жабрланувчига қарата ўқ узади, иккаласида ҳам ўқ ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолда жабрланувчига этгмайди. Шунда у ўз ҳаркатларини давом эттирмайди.

Айбдорнинг бошланғич икки ҳаракатидаёқ одам ўлдиришга суиқасд қилишнинг тамом бўлган таркиби мавжуд. Ушбу белгиларга асосланган ҳолда қилмишнинг ЖКнинг 25-моддаси иккинчи қисми ва 97-моддасининг тегишли қисми, банди билан квалификация қилинади. Агар жабрланувчига биринчи маротаба ўқ узилганда тегмаса, иккинчи маротаба ўқ узилганда эса ўқ жабрланувчига тегс ава турли сабабларга кўра ўқ узган шахс, жабрланувчига биринчи тиббий ёрдам кўрсатган тақдирда ҳам квалификация масаласи юқоридаги ҳолат каби ҳал қилинади. Айбдорнинг жабрланувчига биринчи тиббий ёрдам кўрсатганлиги квалификацияга таъсир кўрсатмайди, балки жазо тайинлашда инобатга олиниши мумкин.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш тамом бўлмаган жиноий фаолиятнинг икки босқичида ҳам учраши мумкин. Бунда тамом бўлмаган жиноий фаолиятнинг хусусияти, шахс қайси босқичда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтганлиги, жиноят содир этишда шахснинг роли эътиборга олиниши лозим. Республикамининг жиноят қонунчилигига сосан шахснинг жиноятни охирига етказишдан ихтиёрий қайтганлиги белгиланган барча ҳолларда, унинг ихтиёрий қайтганлигига кўра жиноий жавобгарликдан озод қилиш масаласини ҳисобга олиш лозим.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш жиноятга тайёргарлик кўриш ва уни содир этишга суиқасд қилиш босқичларида ҳам бўлиши мумкин. Баъзи одамлар жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш суиқасднинг тамом бўлмаган туридагина мукин, тамом бўлмаган суиқасдда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш мумкин эмас, деган фикрларни билдирганлар. Бундай муаллифларнинг фикрига қўшилиб бўлмайди, негаки жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш тамом бўлган суиқасдда ҳам учраб туради. Тўғри шундай жиноятлар борки, унда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш бўлмайди ва бу квалификацияда инобатга олинмаган ҳолатдир

Масалан, қасддан одам ўлдириш, банданга шикаст етказиш ва ҳоказо жиноятларда мақсадни амалга оширишга қаратилган ҳаракатлар тўлиқ амалга оширилганидан сўнг Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш мумкин эмас, чунки айбдор мақсадини амалга ошириш учун зарур деб ҳисоблаган барча ҳаркатларни бажаради, лекин жиной оқибат унга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра юзага келмайди. Бундай жинойталарда жиной оқибат таркибнинг объектив томонини ташкил этувчи ҳаракат (ҳаракатсизлик) бажарилганидан сўнг дархол юзага келади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг суст (пассив) тури жиной фаолиятнинг тайёргарлик ва суиқасд босқичларида учраши мумкин. Фаол(актив) тури эса фақат тамом бўлмаган суиқасдда мавжуд бўлади.

Тамом бўлган суиқасдда қачонки, ҳаракат билан режалаштирилган жиной оқибат ўртасида маълум вақт оралиғи мавжуд бўлса, шахс ўз жиной мақсадини амалга оширишдан ихтиёрий қайтиши мумкин. Бу вақт оралиғида шахсда жиной оқибатнинг олдини олиш учун имконият бўлади. Бундай ҳолларда шахснинг ҳаракатларини рағбатлантиришга тўла асос бўлади, чунки шахс ўзининг фаол ҳаракатлари билан жиной оқибатнинг юзага келишини олдини олиш мумкин. Тамом бўлган суиқасдда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг фақатгина фаол тури мавжуд бўлади. Шахс ҳаракатларни тўла бажарганидан сўнг жиной оқибатнинг олдини олиш учун фақат фаол ҳаракат қилади. Ҳаракатсизлик билан тамом бўлган суиқасдда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш мумкин эмас.

Тамом бўлган суиқасдда шахс жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишда, қилмишни квалификация қилиш учун кутилаётган жиной оқибатнинг олди олинган бўлиши лозим. Агар амалга оширилган ҳаракатларга қарамай, жиной оқибат юзага келса, содир этилган қилмиш тамом бўлган жиноят тариқасида умумий асосларда квалификация қилинади. Айбдорнинг жиной оқибатни олдини олишга қаратилган ҳаракатлари жиной жавобгарликдан озод қилиш учун асос бўла олмайди. Улар фақатгина суд томонидан суд томонидан жазо тайинлашда инobatга олиниши мумкин. Агар бундай ҳаракатлар натижасида шахс кутилаётган жиной оқибатни қисман олдини олса ва кутилаётган оқибатга қараганда енгилроқ оқибат юзага келса, квалификация масаласи бошқача ҳал қилинади.

Масалан, П. рашк орқасида хотинини ўлдирмоқчи бўлиб унга захар беради, бир оз вақт ўтканидан сўнг унинг хотинига раҳми келади ва унга

захарнинг кучини йўқотувчи бошқа дори беради. Натижада жабрланувчининг ҳаёти сақлаб қолинади, бироқ унга оғир шикаст етказилади. Бундай ҳолатда айбдорни одам ўлдиришга суиқасд қилганлик учун ЖК 26-моддасига биноан жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш қоидаларини қўллаб жиноий жавобгарлик истисно қилиниши мумкин. Шахс фақат ҳақиқатда келтириб чиқарган жиноий қоибати учун жавобгарликка тортилади, яъни қилмиш ЖКнинг 104-моддаси билан квалификация қилинади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигига асосан, шахс жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтганлиги учун жавобгарлик фақатгина унинг ҳақиқатда амалга оширган ҳаракатларида бошқа бир жиноят таркиби мавжуд бўлмасагина истисно қилинади.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишни тўғри аниқлаш учун жиноий-ҳуқуқий квалификация аниқ ва тўлиқ амалга оширилган бўлиши лозим. Унинг ёрдамида у ёки бу шахс қайси жиноятни содир этишдан ихтиёрий қайтганлиги ва у қайси жиноят учун жавобгарликка тортилиши лозимлиги аниқлаб олинади. Шахс қайси жиноят учун жавобгарликка тортилиши лозимлиги аниқланаётганида, жиноят таркибини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтган шахснинг қилмиши жавобгарликни истисно қилади ва унинг ҳаракатларида бошқа жиноят таркиби мавжуд бўлса, жавобгарликка тамом бўлмаган жиноий фаолият учун эмас, балки тамом бўлган жиноят учун жавобгарликка тортилади.

Шундай қилиб, шахсни ижтимоий хавфли қилмиш содир этишдан ихтиёрий қайтди, деб квалификация қилиш учун у жиноий фаолиятни охирига етказиш имкониятини англаган ҳолда ўз ҳаракатларини тўхтатиш ёки жиноий оқибатга олиб келишига кўзи етган барча ҳаракатларни тўхтатиш ёки жиноий оқибатга олиб келишига кўзи етган барча ҳаракатларни амалга ошириб, жиноий оқибатнинг олдини олиши лозим. Шахс жиноят содир этишдан ўз ички ҳис-туйғулари, иродаси, хоҳишига кўра ихтиёрий ва бутунлай қайтиши лозим, яъни жиноий фаолият ташқи таъсирлар остида тўхтатилган бўлмаслиги керак.

Жиноий-ҳуқуқий квалификацияни амалга оширишда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишни аниқлаш лозим, чунки улар жавобгарликни, агар уларнинг ҳаракатларида бошқа бир мустақил жиноят таркиби мавжуд бўлмаса, истисно қилади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш жиноятларни олдини олиш ва уларни профилактика қилишда

катта аҳамиятга эга. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институте жинойи фаолятни бошлаган шахсларга, нормал ҳаётга қайтиш имкониятини яратади ва бундай қилмишлар рағбатлантирилмоғи лозим. Бугунги кунда республикамизда жиноятлар статистикасига эътибор берадиган бўлсак, жиноят содир эътилиши кундан кунга ошиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар зиммасига янада катта маъсулият юкламоқда. Лекин амалий жихатдан олиб қарайдиган бўлсак жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтини деярли учратмаймиз. Бу ҳозирги даврда фуқароларнинг ушбу институтга бўлган билимларнинг яхши эмаслиги, деярли йўқлигидан далолат беради. Шахс жиноят содир этиш кўчасига кириб қолиб, жиноят содир этишни бошладими, бу уни жиноятчига айланди дегани эмаслигини, хали унда ушбу бошланган жиноятни тўхтатса ва келиб чиқадиган оқибатни олдини олса жавобгарликдан озод этилишини билиши лозим. Бугунги кунда амалиёт ходимлари ва фуқаролар томонидан жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтини мавжудлиги ҳақида етарли билим ва кўникмалар мавжуд эмаслиги сабабли, қўлланилиши кам учрамоқда. Шу боисдан ҳам ХМҚО органлари томонидан ОАВ, интернет сайтларида, фуқаролар ўзини-ўзи бошқариш органларида, таълим муассасаларида ва бошқа жамловчи органларда реклама роликлари, кўргазмалари чиқишлар, йиғилишлар ўтказиб фуқароларнинг ҳуқуқларини тушунтириш ишлари олиб бориш орқали етказиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.

Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766>

Б. 60-62.

9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
17. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.
18. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
19. Қушбоқов, Ш., & Самадов, М. (2023). Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 95-98.

